

HOZIRGI ZAMON FALSAFASI: HOLATI VA TARAQQIYOTINING ISTIBOLLARI

**(Akademik Jondor Tulenov o‘qishlari – 2024)
bag‘ishlangan
respublika ilmiy-nazariy anjuman materiallari
(2024-yil 18-dekabr)**

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI MAKTABGACHA VA MAKTAB
TA’LIMI VAZIRLIGI**

**NIZOMIY NOMIDAGI TOSHKENT DAVLAT PEDAGOGIKA
UNIVERSITETI
IJTIMOIY FANLAR KAFEDRASI**

***HOZIRGI ZAMON FALSAFASI:
HOLATI VA TARAQQIYOTINING
ISTIBOLLARI***

*(Akademik Jondor Tulenov o‘qishlari – 2024) bag‘ishlangan
respublika ilmiy-nazariy anjuman materiallari
(2024-yil 18-dekabr)*

Toshkent – 2025

Подобный культурологический дискурс, основанный на идеях множественности придает риторике культурного взаимодействия совершенно новое звучание, поскольку позволяет достичь мира и стабильности, не посягая на культурную и национальную самоидентичность и самобытность. Однако, нельзя исключать необратимые последствия глобализационных тенденций, изменивших ландшафт современной цивилизации, ориентированной на постмодернистских реалиях, протекающих в мире культурных и геополитических процессов, особо характерных для достигших независимости государствах бывшего Советского Союза. Сохранение административно-территориальной и культурной целостности национальных границ требует установления совершенно новых идеологических парадигм, где культурные ценности и установки конкретного народа не встречали бы проявлений ксенофобии и дискриминации [1].

Мультикультурализм как совершенно новый тип культурной коммуникации нацелен на объединение людей руководствуясь не признаком их этнического происхождения, а в соответствии с неотъемлемым правом каждого человека на свободу самоопределения, что снижает тенденцию «столкновение цивилизаций» посредством создания универсальных правовых условий. Современный исследователь глобализации Д.С. Лихачев, анализируя перспективу идей мультикультурализма как особого диалога культур, ввел понятие «культурасфера» как специфического пространства коммуникации. [2]. Под «культуросферой» автор понимает особые смыслы, заключенные в пространство определенной взаимосвязи национальных, языковых и мировоззренческих установок определенной социальной группы, сформировавшейся в условиях культурной общности. Именно поэтому, ведущую роль в пространстве культуры занимает национальный язык как фундаментальное ядро смысловых соответствий.

Мультикультурализм как идеологический фундамент сохранения мира и стабильности XXI века является эффективным инструментом в решении огромного множества разногласий и противостояний, что позволяет достичь культурной толерантности и сохранить свободу собственного самоопределения.

Список литературы:

1. Миронов В.В., Миронова Д.В.Г. Мультикультурализм: толерантность или признание? // Вопросы философии. 2017. № 6. С. 16-28.
2. Лихачев Д.С. Культура как целостная среда // Избранные труды по русской и мировой культуре. – СПб.: СПбГУП, 2006. – С. 348-362.
3. Бенхабиб С. Притязания культуры. – М.: Логос, 2003. – 296 с.

IDROK QILISH VA UNING O'ZIGA XOS FALSAFIY TIPLARI

**Usmonov Muxriddin Abdimuratovich, O'zbekiston Milliy universiteti
"Falsafa va ma'naviyat asoslari" kafedrası doktoranti**

Atrof-olam jismlari birday idrok etilmaydi. Bir xillari yaqqol, «oldingi qatorga» surilgan holatda, boshqalari «orqaga o'tib ketgan» holda, tushinarsiz holatda namoyon bo'ladi. Bunga muvofiq ravishda idrok jismi, yoki ob'ekti, va bizga, bir vaqtning o'zida o'z ta'sirini o'tkazuvchi, lekin orqa planga o'tib ketgan boshqa jismlardan iborat bo'lgan fon ajratiladi. Masalan, kitob javonidan biror kitobni oladigan bo'lsak, biz boshqa ko'pgina kitoblarni idrok etamiz, lekin idrok predmeti, ob'ekti bo'lib, bizga ayni damda zarur va biz izlayotgan kitob hisoblanadi.

Dastlab figura (jism) va fon o'rtasidagi farq tasviriy san'atda yuzaga kelgan. Psixologiyada ushbu muammo mustaqil muammo sifatida daniyalik psixolog E. Rubin

tomonidan ko'rib chiqilgan edi. Yakka holatdagi, oldinga chiqqan, e'tiborni o'ziga qaratuvchi hodisaviy maydon qismiga figura, uni o'rab turuvchilarning barchasi esa fon deb aytiladi⁴¹.

Shuni ta'kidlab o'tish lozimki, jism va fonning nisbati – bu dinamik nisbat. Ayni vaqtda fonga tegishli bo'lganlar ma'lum vaqtdan so'ng jismga, va, aksincha, jism fonga aylanishi mumkin. Bunga isbot sifatida rasmdagi ikkilangan tasvirlarni keltirish mumkin.

Jismni fondan ajratib olish, avvalambor, ular o'rtasidagi farqning darajasiga bog'liq bo'ladi. Jism va fon bir-biridan qanchalik ko'p farq qilsa, jism fondan shunchalik oson ajraladi. Xuddi shunday, fon va jism o'rtasidagi ranglar, ayniqsa, bir-biridan keskin farq qiluvchi ranglar bo'yicha tafovut muhim ahamiyatga ega. Masalan, sinf taxtasida bo'r bilan yozilgan so'z yaqqol ko'rinadi, o'qituvchi tomonidan o'quvchi daftarida u yozadigan siyoh bilan tuzatilgan xato esa umuman sezilmasligi mumkin. Agar jism o'xshash jismlar qurshovida bo'lsa, uni ajratib olish qiyinchilik tug'diradi. Agar daryo boshqa daryolarning oqimlari bilan o'ralgan bo'lsa, xarita bo'yicha uning oqimini kuzatib bo'lmaydi.

Jismni fondan ajratib olishni, birinchidan, jismning aniq obrazi bo'lgan ob'ekt haqida ma'lumotga ega bo'lish osonlashtiradi. Ikkinchidan, jismni fondan ajratish jism shaklining ustidan chizib chiqish yoki jismlarni qo'l bilan saralash imkoniyatini engillashtiradi. Uchinchidan, jismni fondan ajratib olish o'xshash faoliyat tajribasini orttirishni engillashtiradi.

Jismni yaxlitligicha idrok qilish bilan birga, uning alohida qismlarini ham idrok etamiz. Bu ikkala tomon ham o'zaro uzviy bog'liqlikda bo'ladi: yaxlitlikni idrok qilish uning qismlarini idrok qilish bilan belgilanadi, yaxlitlikning o'zi ularning idrok etilishiga ta'sir etadi.

Muammoni hal qilish usullari. Barchaga ma'lumki, jismning biror qismini o'tkazib yuborsak yoki uni noto'g'ri talqin qilsak, yoki haqiqatda unga tegishli bo'lmagan qismni uning qismi sifatida idrok etsak, jismning idrok etilishi keskin o'zgarib ketadi. Bunday vaziyatlarda jismni o'z holicha qabul qilolmaymiz. Masalan, boshqa so'zlar bilan o'xshash bo'lgan va alohida yozilgan so'zga bir qarashda («chol», «mol» va boshqa so'zlar bilan o'xshash bo'lgan «pol» so'zi), agar harflardan biri noaniq yozilgan bo'lsa, uni noto'g'ri talaffuz qilib o'qishimiz mumkin («pol» so'zining o'rniga - «gol»)⁴².

Alohida qismlarning idrok etilishi yaxlitlikning idrok etilishiga qanday ta'sir ko'rsatishi mumkinligi haqida savol tug'iladi. Bu ta'sir, avvalambor, yaxlitlikni idrok qilishda undagi ba'zi bir qismlarining etishmayotganini sezmay qolishimiz mumkinligida kuzatiladi. Masalan, kitob mutoalasida ba'zan tushirib qoldirilgan, ortiqcha harflarni, ularning o'rin almashganini sezmay qolamiz. Bunday holat o'qish malakasining yuqori darajasidagi har bir so'zning yaxlitligicha idrok etilishida kuzatiladi, bu esa uning alohida qismlarining yorqin ranglarda idrok etilishiga ta'sir ko'rsatadi.

Yaxlitlik va qismlar idrokining o'zaro munosabati jism bilan tanishishning turli bosqichlarida birday kechmaydi. Bunda odamlarning individual farqlanishi muhim o'rin egallaydi. Ko'pchilik odamlarda idrokning boshlang'ich davri yaxlitlikni alohida qismlarga ajratmay turib, idrok qilishning ustunligi bilan xarakterlanadi. Ba'zi odamlarda buning aksi kuzatiladi, birinchi navbatda, jismning alohida qismlari farqlanadi.

Individual farqlanishga mos ravishda idrokning ikkinchi davri ham turlicha kechadi. avval jismning umumiy shakli aniq qismlarga bo'linmagan holda idrok etilsa, keyinchalik, ob'ekt qismlari borgan sayin aniqroq idrok etiladi. va, aksincha, agar avval jismning qismlari ajratilgan bo'lsa, yaxlitlikka o'tish amalga oshiriladi.

Yaxlitlik va qismlarining idroki faqat individual xususiyatlarga emas, shuningdek, o'tmishdagi tajriba va maylga bog'liq bo'ladi⁴³. Masalan, etarlicha o'qish tajribasiga ega bo'lganimiz uchun matnni ko'z yugurtirib, ko'p hollarda xatoliklarga e'tibor bermay, tez o'qiy olamiz. Lekin, agar matndagi xatoliklarni topishingiz kerak bo'lib qolsa, ma'nosiga tushunib

⁴¹ G'oziyev E.G. Umumiy psixologiya. - Toshkent. 2002. 1-2 kitob.

⁴² А.Х.Югай, Н.А.Мираширова “Общая психология” – Ташкент 2014. – С.47

⁴³ Дружинина В.. “Психология “. Учебник. “Питер”, 2003. – С.67

etmasangiz ham, so‘zlarning yozilishiga alohida e‘tibor qaratasiz. Shunday qilib, idrokni tashkil etishda mayl muhim ahamiyatga molikdir.

Ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar . Idrokdagi individual farqlar juda katta bo‘lsada, bu farqlarning aniq bir odam uchun emas, odamlarning yaxlit guruhiga tegishli bo‘lgan ma‘lum tiplarini ajratib ko‘rsatish mumkin. Idrok tiplariga: sun‘iy (yaxlit) va tahliliy (tafsilotlarni aniqlash), tushuntiruvchi va tavsifiy, ob‘ektiv va sub‘ektiv tiplar kiradi.

Idrokning *yaxlit tipi* unga moyil bo‘lgan shaxslarda jism qoldirgan umumiy taassurot, idrokning umumiy mazmuni, idrok umumiy xususiyatlarining yorqin ifodasi bilan xarakterlanadi. Idrokning bunday tipi bo‘lgan odamlar mayda-chuydalarga kamroq e‘tibor beradilar. Ular ko‘proq yaxlitlikning ma‘nosini ilg‘ab oladilar, ko‘pchilik tafsilotlar esa e‘tiborsiz qolib ketadi.

Idrokning *izchillik tipiga mos shaxslar*, aksincha, qismlar va tafsilotlarni aniq ajratib ko‘rsatishga moyil bo‘ladi. Ularning idroki, aynan, shunga yo‘naltirilgan bo‘ladi. Umuman olganda, jism yoki hodisa, idrok etilganlarning umumiy mohiyati orqa ko‘rinishga o‘tib ketadi, ba‘zan esa, umuman sezilmaydi⁴⁴. Ularning hikoyalari doim tafsilotlar va xususiy qismlarni tasvirlashga to‘la bo‘ladi, buning orqasida yaxlitlikning mohiyati juda ko‘p hollarda yo‘qolib ketadi.

Idrokning *tasviriy tipiga* xos bo‘lgan shaxslar, ko‘rgan va eshitganlari bilan chegaralanadi, idrok etilgan hodisaning mohiyatini tushuntirishga urinmaydilar. Odamlar faoliyati, voqealar yoki qandaydir hodisalarning harakatlantiruvchi kuchlari ularning e‘tiboridan chetda qoladi. Aksincha, idrokning *tushuntiruvchi tipiga* xos bo‘lgan odamlar bevosita idrokda beriladiganlar bilan qoniqmaydilar. Ular doim ko‘rgan yoki eshitganlarini tushuntirib berishga intiladilar. Hulq-atvorning bu tipi ko‘pincha idrokning sun‘iy tipi bilan uyg‘unlashadi.

Idrokning *ob‘ektiv tipiga* haqiqatda sodir bo‘layotgan voqealarga qat‘iyan muvofiqlik xosdir. Idrokning *sub‘ektiv tipiga* mos shaxslar esa ularga berilganlardan chetga chiqadilar va o‘zlaridan ko‘p narsa qo‘shadilar. Ularning idroki jismlarga nisbatan sub‘ektiv munosabatga, avvaldan tarkib topgan taxminlarga asoslangan mulohazali munosabatni nohaq oshirib baholashga bo‘ysunadi. Bunday odamlar o‘z hikoyalarida idrok etganlarini emas, balki, bu haqdagi o‘zlarining sub‘ektiv taassurotlarini, ayni damdagi his-tuyg‘ulari va kechinmalarini etkazadilar.

Individual farqlar o‘rtasida kuzatishdagi farqlash katta ahamiyatga ega. *Kuzatuvchanlik* – bu jismlar va hodisalardagi sezilarsiz, o‘z-o‘zidan ko‘zga tashlanmaydigan, lekin istalgan nuqtai nazar yuzasidan ahamiyatli yoki xususiyatga ega bo‘lgan belgini payqash malakasi. Kuzatuvchanlikka xos bo‘lgan belgi sezilarsiz, lekin ahamiyatli belgining idrok qilish tezligi. Kuzatuvchanlikdagi farqlar shaxsning o‘ziga xos xususiyatlariga bog‘liq⁴⁵. Xuddi shunday, qiziquvchanlik kuzatuvchanlikning rivojlanishiga ko‘mak beruvchi omil bo‘lib hisoblanadi.

Idrokni oldindan mo‘ljallanganlik darajasiga ko‘ra farqlash mumkin. Oldindan ko‘zlanmagan (ixtiyorsiz) va oldindan ko‘zlangan (ixtiyoriy) idroklar mavjud. *Ixtiyorsiz* idrokda biror jismni idrok qilish maqsadi yoki vazifasini qo‘ymaymiz, *ixtiyoriy* idrok esa maxsus ko‘zlangan maqsad yoki vazifaga yo‘naltirilgan. Idrok mustaqil faoliyat sifatida, ayniqsa, *kuzatishda* yaqqol namoyon bo‘ladi, kuzatish oldindan mo‘ljallangan, rejali va u yoki bu darajada davomli idrok bo‘lib, idrok ob‘ektida sodir bo‘ladigan qandaydir hodisa yoki o‘zgarishni aniqlash maqsadida o‘tkaziladi.

Ammo, kuzatuvchanlik ham idrok kabi tug‘ma xususiyat bo‘lib hisoblanmaydi. YAngi tug‘ilgan chaqaloq atrof-olamni jismlarning yaxlit manzarasi ko‘rinishida idrok etolmaydi. Bolaning atrof-olamdan jismlarni dastlabki ajratib olish hodisasini uning bu jismlarni sinchiklab qarayotganidan sezish mumkin.

⁴⁴ Болотова А.К., Макарова И.В. Прикладная психология: учебник для вузов. –М., Аспект Пресс, 2002. – 383 с.

⁴⁵ Болотова А.К., Макарова И.В. Прикладная психология: учебник для вузов. –М., Аспект Пресс, 2002. – 383 с.

Idrok rivojlanishining muhim sharti *mehnatdir*⁴⁶, u bolalarda ijtimoiy foydali mehnat shaklida, masalan, uydagi vazifalarini bajarish bo'yicha, shuningdek, chizish, yasash, musiqa, o'qish va boshqalar bilan shug'ullanishda namoyon bo'ladi. Bola uchun o'yinda qatnashish ham ahamiyatlidir.

Katta odam bilan solishtirganda, yosh bola idrokining xususiyatlari qanday va ular nimada namoyon bo'ladi? Avvalambor, bola jismlarning fazoviy xossalarini baholashda juda ko'p xatoliklarga yo'l qo'yadi. Bolalarda, hatto, ko'z bilan chiziqli chamalsh kattalarnikiga qaraganda yaxshi rivojlanmagan. Masalan, chiziq uzunligini idrok qilishda bolaning xatolari, katta odamnikiga qaraganda, taxminan besh marta ko'p bo'lishi mumkin. Vaqt idroki yana ham ko'proq qiyinchilik tug'diradi. Bola «ertaga», «kecha», «oldin» va «kechroq» kabi tushunchalarni juda qiyinchilik bilan egallaydi. Bolalar jismlar tasvirini idrok qilishda ham qiyinchiliklarga duch keladi. SHunday qilib, bola idrokining o'ziga xos xususiyatlari bola bilimining etishmasligi va unchalik katta bo'lmagan amaliy tajriba bilan belgilanadi. Vaqt o'tishi bilan bu muammolar bartaraf etiladi va katta maktab yoshiga kelib, bolalar idroki katta odam idrokidan sira farq qilmay qoladi.

Adabiyotlar

1. G'oziyev E.G. Umumiy psixologiya. – T., 2002. – 1-2 kitob.
2. A.X.Yugay, N.A.Miraширова. Общая психология. – Т., 2014.
3. Дружинина В. Психология: Учебник. –СМПб.: Питер, 2003.
4. Болотова А.К., Макарова И.В. Прикладная психология: учебник для вузов. – М., Аспект Пресс, 2002. – 383 с.
5. Шермухамедова Н.А. Фалсафага кириш. – Т.: Ношир, 2020. – Б. 122.

IJTIMOIIY INNOVATSIYLAR ZAMONAVIIY JAMIYATDA YANGICHA DUNYOQARASHNI SHAKLLANTIRISH VOSITASI SIFATIDA

**G'apparov Elyorjon Otabekovich, Namangan davlat universiteti dotsenti,
falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori(PhD)**

Jamiyat taraqqiyotning bir bosqichidan ikkinchi bosqichiga o'tar ekan, mazkur jarayonda yangicha rivojlanish tendensiyalariga ehtiyoj sezadi. Mohiyatan to'liq o'zgarmasada shaklan va mazmunan yangicha, zamon ruhi hamda ehtiyojiga mos rivojlanish yo'liga moslashadi. Mavjud an'anaviy yashash tarsi inkor etilib, yangisiga tug'ilgan ehtiyoj jamiyat hayotiga innovatsiyalarni joriy etishni talab etadi. Bu jarayond avvalgi tendesiyalardagi mavjud ijobiy jihatlari, xususiyatlar asos sifatida yangi tizimga abul qilinadi. Ular asosida rivojlanishning yangi yo'llari va uslublari yaratiladi va amaliyotga joriy etiladi. Ya'ni, inkor etlayogan "eskinig" o'zgida yangi taraqqiyot modeli sifatida foydalanishning yangi, innovatsion yo'llari ishlab chiqiladi. Bu hozirda innovatsion jarayon deya atalmoqda. Mazkur xolat jamiyatning barcha sohalarida birdek dolzarbahamiyat kasb etmoqda. Innovatsin muhit, innovatsion jamiyat kabi tushunchalarning kundalik hayotimizda tobora ko'proq jaranglayotganligi bejiz emas. Ayniqsa, jahon mamlakatlarida innovatsiyalar taraqqiyotning asosi sifatida e'tirof etilmoqda. Albatta innovatsiyalarning barchasi ham rivojlanishni nazarda tutgan xolda yaratiladi. Biroq, ularning ichida ijtimoiy innovatsiyalar jamiyat hayotiga ta'siri, insonlar dunyoqarashini shakllantirishidagi va farovonlikni ta'minlashdagi ahamiyati sabab alohida e'tiborga molik.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya: Insonga tegishli eng muhim xususiyatlardan biri bu muntazam yangilikka intilish, uni yaratish va amalga oshirishdir. Buning hosilasi o'laroq insoniyat bugungi kungi taraqqiyotga erishdi. Shu nuqtai-nazardan yondashdigan bo'lsak

⁴⁶ Шермухамедова Н.А. Фалсафага кириш. – Тошкент: Ношир, 2020. – Б. 122.

MULLADJANOVA R.A	ABU NASR FOROBIYNING FALSAFIY, SIYOSIY – XUQUQIY TA'LIMOTI	78
HAZAROV Q.	MAHALLA - TARAQIYET BESHIGI	82
NISHONOVA N.R	ILMIY TADQIQOTLARDA ERKINLIK VA IJTIMOYIY NAZORAT	86
NURIDDINOV S. B.	TRANSPORT KORIDORLARI" TUSHUNCHASINING KELIB CHIQISH TARIXI, ASOSIY ELEMENTLARI	88
PULATOVA D.A	ALISHER NAVOIYNING «HAYRAT UL-ABROR» DOSTONIDAGI AXLOQIY QADRIYATLAR TAHLILI	91
RAHMATOVA YU.I	KINO SAN'ATIDA AXLOQIY IDEAL: SHAXSNING AXLOQIY XUSUSIYATLARINI SHAKLLANTIRISH VOSITASI SIFATIDA	95
РАСУЛЕВ Э.Х, ТАШПУЛATOVA Д.А	МЕДИАПРОСТРАНСТВО И ОСОБЕННОСТИ ЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ	97
RO'ZMATOVA G.M	KARL YUNGNING "TAHLILIY PSIXOLOGIYA"SIDA SHARQ VA G'ARB XALQLARI MA'NAVIY HAYOTINING QIYOSIY TALQINI	100
РАСУЛЕВ Э.Х, ТУЛЕНОВА К.Ж	О СТАНОВЛЕНИИ СПЕЦИАЛИСТА	104
САИДОВА К.У	ФИЛОСОФСКАЯ КОМПАРАТИВИСТИКА В КОНТЕКСТЕ ПЕДАГОГИКИ ВОСПИТАНИЯ	107
ТАНГИРОВ Н.А	XXI ASRDA FALSAFA TARAQIYETI: MUAMMO VA ECHIMLAR	110
TOSHBOYEV B.E	XXI ASRDA FALSAFANING DOLZARB MASALALARI HAQIDA AYRIM MULOHAZALAR	113
ТУРАЕВ Б.О	ИМКОНИЯТДАГИ ДУНЁЛАР ВА КОИНОТНИНГ ФАЗО-ВАҚТ МАНЗАРАСИ	116
ТО'ХТАЙЕВ Х.Р	QADRIYATLAR SOHASI VA AKSIOLOGIYA QONUNIYATLARI TRANSFORMATSIYASINI ILMIY-FALSAFIY O'RGANISH MASALALARI	123
ШЕРМУХАМЕДОВА N.A	НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМА КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ	127
USMONOV M.A	IDROK QILISH VA UNING O'ZIGA XOS FALSAFIY TIPLARI	128
G'APPAROV E.O	IJTIMOYIY INNOVATSIYLAR ZAMONAVIY JAMIYATDA YANGICHA DUNYOQARASHNI SHAKLLANTIRISH VOSITASI SIFATIDA	131
III. SHO'BA. ZAMONAVIY JAMIYATNI O'RGANISHNING IJTIMOYIY-FALSAFIY JIHATLARI		
AGZAMXODJAYEVA S.	AN'ANALAR VA INNOVATSIYALAR PRIZMASI ORQALI YANGI O'ZBEKISTONDA MA'NAVIY IDEALNING TRANSFORMATSIYASI	134
AVAZXONOV YU.A.	JAMOAT TASHKILOTLARI FAOLIYATIDA AXLOQIY-MADANIY MUNOSABATLARINI TASHKILLASHTIRISH MEZONLARI	138
ALIMOVA P.	MAXSUS PEDAGOGIKA FANINING IJTIMOYIY-FALSAFIY ASOSLARI	140
AMINOVA N.B.	GLOBALLASHUV VA UNING TARIXIY RIVOJLANISH BOSQICHLARI	142
АХРАРОВА С.А.	ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОН ИҚТИСОДИЁТИ ТАРАҚҚИЁТИДА ХОТИН ҚИЗЛАРНИНГ ИЖТИМОЙИЙ-СИЁСИЙ ФАОЛЛИГИНИНГ НАМОЁН БЎЛИШИ	151
АХМЕДОВ Х.А. NARZULLAEVA D.	BARKAMOL AVLOD TARBIYASI TARAQQIYOTNING MUHIM OMILI	149
АХРАРОВА С.А.	ЗАМОНАВИЙ ЖАМИЯТНИ ЎРГАНИШДА ХОТИН-ҚИЗЛАРНИНГ ИЖТИМОЙИЙ-ФАЛСАФИЙ ЖИХАТЛАРИ	151
BAHTIYAROVA D.B.	ZAMONAVIY JAMIYATDA BOLALARNING IROCHILIK KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH MASALALARI	155
BEKPO'LATOV U.R.	ZAMONAVIY JAMIYATNI O'RGANISHNING DISSIMMETRIK PARADIGMASI	157
БОБОЕВ Ш.Н.	ҲАЙРИЯ ФОНДЛАРИ - ИЖТИМОЙИЙ ҲИМОЯ ТИЗИМИДА НОДАВЛАТ НОТИЖОРАТ ТАШКИЛОТ СИФАТИДА	159
БОРОДИНА А.	О СУЩНОСТИ И СТРУКТУРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ	162